

Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

Yuniarti

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

nhiar.yuniarti24@gmail.com

Abstract: E-government is the use of digital technology to change government activities that aim to improve public services effectively and efficiently. One of the government agencies that has implemented e-government in public services is the Online Population Document Service (PADUKO) of Padang Panjang City. PADUKO is an online population document service that is made to make it easier for the public to access services in managing population documents that can be accessed anytime and anywhere. However, in reality there are still people who have difficulty accessing PADUKO services, either because they are still not literate with the use of information technology, especially the elderly, there are limitations in having a smartphone to access PADUKO services and the habits of people who are still accustomed to manual services by visiting directly to the Population Service Office and still consider online services difficult and complicated. This research uses qualitative research with descriptive method. This writing uses literature study as a method to collect data according to the theme of this paper. Literature study itself is a method that emphasizes systematic steps or ways to collect and synthesize relevant data and/or information from previous studies. This study aims to determine how the implementation of e-government in improving public services at the Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City through PADUKO services.

Keywords: *E-Government, Public Service, PADUKO*

Abstrak: *E-government* merupakan penggunaan teknologi digital untuk mengubah kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. Salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan *e-government* dalam pelayanan publik yaitu Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) Kota Padang Panjang. PADUKO merupakan layanan dokumen kependudukan secara online yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Namun, pada kenyataannya masih ditemui masyarakat yang kesulitan dalam mengakses layanan PADUKO baik karena masih belum melek dengan penggunaan teknologi informasi terutama masyarakat yang lanjut usia, adanya keterbatasan dalam memiliki smartphone untuk mengakses layanan PADUKO maupun kebiasaan dari masyarakat yang masih terbiasa dengan pelayanan secara manual dengan mendatangi langsung ke Kantor Pelayanan Kependudukan serta masih menganggap layanan online susah dan rumit. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penulisan ini menggunakan studi literatur sebagai metode untuk mengumpulkan data sesuai dengan tema pada penulisan ini. Studi literatur sendiri merupakan sebuah metode yang menekankan pada langkah atau cara yang sistematis untuk mengumpulkan dan mensintesis data dan/atau informasi relevan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-government* dalam meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang melalui layanan PADUKO.

Kata Kunci : *E-Government, Pelayanan Publik, PADUKO*

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat pada dasarnya pasti membutuhkan pelayanan dalam setiap kehidupan. Kedudukan masyarakat sebagai warga negara tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai penerima layanan tetapi juga terlibat dalam setiap pengambilan keputusan (Nugi Alindro, Kusdarini, 2021). Pada hakikatnya salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service function*) yang bertujuan untuk memenuhi segala jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan perwujudan dari peran birokrat dalam mengarahkan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh pengabdian dan memperbaiki tata pelaksanaan pelayanan masyarakat secara lebih tertib dan teratur, karena ini merupakan tugas birokrat sebagai aparatur negara untuk memberikan upaya pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat (Shellya Salsabila, Aidinil Zetra, 2021). Pelayanan publik menjadi salah satu titik fokus perubahan, yang mana mengharuskan pemerintah kota dan kabupaten untuk fokus dalam peningkatan pelayanan publik (Ariany & Putera, 2013). Adanya penguatan peran serta masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik dimana terdapat perubahan cara pandang masyarakat yang awalnya pemerintah hadir sebagai instrumen penguasa menjadi instrumen publik yang hadir melayani masyarakat (Muhammad Ichsana Kabullah, Ria Ariany, Yoserizal, 2019)

Melihat dari tatanan global, manusia dihadapkan pada tantangan-tantangan yang muncul dari perkembangan global sebagai akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan tuntutan persaingan era globalisasi yang semakin ketat, dan teknologi informasi dan komunikasi akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya secara lebih efektif dan efisien dikutip dalam Islam (2017) (Aranzi Eriza, Yoserizal, 2021).

Seiring dengan perkembangan zaman cara pandang pelayanan publik juga ikut berubah apalagi di Era Revolusi Industri 4.0 yang mengutamakan layanan berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperoleh informasi dan kemudahan dalam mengakses layanan mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi karena akan membawa banyak dampak yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi. Dengan kondisi tersebut para pengambil kebijakan harus dapat menganalisis kebutuhan dan keprihatinan masyarakat untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dan layanan yang lebih tepat sasaran yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Dhani Amatulloh, 2021).

Sistem pelayanan publik terus mengalami perkembangan yang signifikan, hal tersebut terlihat dari komitmen pemerintah mencoba memperbarui sistem pelayanan yang awalnya serba manual/konvensional sekarang menjadi serba elektronik/digital. Semua itu merupakan bagian dari menjadikan pemerintahan yang melek dengan pemanfaatan teknologi yang disebut dengan *electronic government*.

E-government adalah pemanfaatan teknologi internet untuk memberikan informasi dan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat, yang kegunaannya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi pemerintahan termasuk dalam konteks penyelenggara pelayanan publik, dikutip dalam Handayani (2017:267) (Prasetyawan & Usman, 2022). Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah merupakan salah satu tuntutan yang harus diterapkan di tengah masyarakat. Pelayanan pemerintah yang baik atau *good governance services* juga ditentukan oleh sejauh mana akses pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Electronic government atau pemerintahan berbasis digital diawali dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan *Electronic Government*. Melalui implementasi *e-government*, pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk mengatur sistem manajemen dan mengoptimalkan proses kerja di dalam pemerintahan. Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan pula bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan *e-government* yang dimaksud melibatkan dua kegiatan yang saling berpengaruh. Pertama, kegiatan yang meliputi pengelolaan informasi, pengolahan data, proses kerja, dan sistem manajemen yang dilakukan secara elektronik. Kegiatan kedua terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Hal ini untuk lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah bagi masyarakat di seluruh wilayah untuk mengakses layanan publik (Irma Sari Yuni, 2022).

Dalam pelayanan publik perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mempercepat *e-government* yakni upaya untuk menciptakan pemerintahan berbasis elektronik. Seiring berjalan waktu untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah tidak hanya menggunakan website saja dalam tetapi sudah mulai menggunakan sosial media maupun aplikasi. Media sosial dapat menjadi sarana yang lebih efisien untuk membangun hubungan antara lembaga pemerintah dan komunitas layanan publik (Shellya Salsabila, Aidinil Zetra, 2021).

Salah satu penerapan *e-government* dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Aplikasi PADUKO merupakan layanan proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman datanya dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang berbasis website dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi. Secara teknis pelayanan PADUKO diatur melalui kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Hal ini menjadi keunikan mengingat layanan yang diberikan dilakukan melalui lintas stakeholders. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan *e-government* dalam meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang melalui layanan PADUKO.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penulisan ini menggunakan studi literatur sebagai metode untuk mengumpulkan data sesuai dengan tema pada penulisan ini. Studi literatur sendiri merupakan sebuah metode yang menekankan pada langkah atau cara yang sistematis untuk mengumpulkan dan mensintesis data dan/atau informasi relevan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, studi literatur dapat mengintegrasikan temuan dan perspektif dari penulisan-penulisan sebelumnya yang tentunya relevan dengan penulisan ini. Penulisan ini juga menggunakan metode review article. Sumber data penelitian ini berasal dari literatur yang diperoleh peneliti melalui internet.

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian E-Government

Secara umum, *e-government* dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mengubah kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. Istilah *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah untuk membuat organisasi menjadi lebih efektif, efisien dan transparan. Diharapkan *e-government* akan memberikan

layanan masyarakat yang lebih baik, meningkatkan efektivitas internal organisasi pemerintah, dan memfasilitasi akses publik terhadap informasi di lingkungan pemerintah, dikutip dalam Kase (2010) (Nugraha, 2018).

Menurut Hartono (2010) dalam (Nugraha, 2018), *e-government* merupakan proses sistem pemerintahan yang menggunakan ICT (*Information, Communication and Technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan dalam proses komunikasi dan transaksi masyarakat, organisasi private, dan instansi pemerintah serta stafnya untuk mencapai efisiensi, efektivitas, maupun transparansi kepada masyarakat. Konsep pengembangan menyangkut *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)* dan *Government to Citizens (G2C)*. Sementara menurut World Bank *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti penggunaan internet, Wide Area Network yang memungkinkan pemerintah mentransformasikan hubungan dengan masyarakat maupun pihak yang terkait atau yang berkepentingan, dikutip dalam Indrajit (2005) (Jalma et al., 2019). Jadi *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan guna untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien.

Penerapan *e-government* akan memberikan proses pelayanan pemerintahan yang berbeda karena terdapat pengaplikasian dari perkembangan teknologi dan informasi. Dengan penerapan *e-government* dalam pemberian pelayanan publik dapat mengurangi hambatan dalam pertukaran informasi baik antar masyarakat maupun antar wilayah dengan demikian kesejangan dalam memperoleh informasi dapat diminimalisir; meningkatkan informasi dan pelayanan publik serta memperluas jangkauannya; meningkatkan produktivitas, transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik; serta memperlancar interaksi antar lembaga pemerintah maupun masyarakat (Putera, 2009).

Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Berbasis Online

Menurut Sinambela (2008), pelayanan publik merupakan suatu cara bagi penyelenggara pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sementara menurut Hardiansyah (2011) pelayanan publik adalah mengikuti prosedur atau prinsip yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkepentingan pada organisasi guna memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Menurut Hardiansyah (2011), ada tiga pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yakni 1) Pelayanan administratif yaitu pemberian layanan berupa dokumen bagi masyarakat yang membutuhkan seperti akta kelahiran, paspor, STNK. 2) Pelayanan barang memberikan pelayanan berupa penyediaan kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang/ jasa seperti jaringan telpon, listrik. 3) Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang diberikan dalam bentuk jasa seperti sekolah, transportasi dan lain-lain (Farhani & Adnan, 2021).

Sebagai penyelenggara pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah harus bertanggung jawab dan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kepuasan masyarakat di sisi lain merupakan ukuran keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, sehingga pelayanan publik harus fokus pada pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat, dikutip dalam Yayat (2017) (Arfita et al., 2021).

Menurut Sihombing (2009) dalam (Farhani & Adnan, 2021) administrasi kependudukan merupakan pengelolaan dan penerbitan dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pengelolaan informasi administrasi kependudukan tersebut berguna untuk pelayanan publik serta pembangunan. Semua masyarakat dalam

administrasi kependudukan memiliki hak yang sama untuk memperoleh dokumen kependudukan dan menggunakan layanan yang sama. Untuk itulah dikembangkan layanan online untuk menunjang kebutuhan masyarakat salah satunya adalah PADUKO. Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) di Kota Padang Panjang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang No. 14 Tahun 2020 tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan Online. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis digital atau *e-government*.

Contoh Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Pariaman

Menurut Mulyadi (2016), *e-government* didefinisikan sebagai penggunaan atau penerapan teknologi informasi, khususnya internet, untuk membuat layanan publik menjadi lebih baik, berpusat pada konsumen, nyaman dan hemat biaya. Sedangkan menurut Balilaflo (2020), *e-government* adalah inovasi berbasis pengembangan dalam pengelolaan pemerintahan dan infrastruktur melalui pemanfaatan sistem elektronik untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, sehingga layanan yang diberikan dapat secara efektif, efisien, serta memuaskan dalam (Irma Sari Yuni, 2022). Penerapan *e-government* di Indonesia bertujuan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam berbagai persaingan global. Banyak hal yang dapat diperoleh dari pemanfaatan teknologi informasi dalam hal penyelenggaraan pemerintah seperti pelayanan publik yang diberikan lebih efektif dan efisien. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemandayagunaan Telematika di Indonesia (Jalma et al., 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan telah menjadi komponen penting yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan lembaga yang melayani masyarakat. Karena Disdukcapil berkaitan langsung dengan pelayanan kependudukan dan status kependudukan, maka hubungan antara dinas dan masyarakat relatif cukup sering, dan penggunaan serta pemanfaatan media online menjadi sangat penting untuk dilakukan (Prasetyawan & Usman, 2022).

Salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan *e-government* dalam pelayanan publik yaitu Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) Kota Padang Panjang. PADUKO merupakan layanan berbasis website administrasi kependudukan yang menyediakan berbagai macam layanan kemudahan untuk penggunaannya yang berbasis internet di era 4.0 saat sekarang ini (Naziva Amanda Putri, 2022). Terdapat delapan jenis layanan online pada Disdukcapil Kota Padang Panjang yang dimulai sejak Maret 2019. Layanan tersebut terdiri dari akta kelahiran, pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), pindah keluar, penambahan anggota keluarga, akta kematian, pindah datang, perubahan KTP-EL serta perubahan biodata. Pelayanan administrasi yang dahulunya menggunakan sistem manual yang membutuhkan waktu dua sampai tiga hari sedangkan sistem Paduko bisa dilakukan dalam satu hari saja sehingga lebih efektif dan efisien dalam penggunaan waktu dan biaya.

PADUKO dapat diakses melalui alamat domain <https://paduko.padangpanjang.go.id>. Alur pelayanan PADUKO sangat berbeda dengan alur pelayanan secara luring atau *offline*. Alur pelayanan luring dilakukan dengan menggunakan prosedur berjenjang & pengguna wajib datang langsung ke kantor. Hal ini kerap memunculkan masalah seperti durasi pelayanan yang terlalu lama dan panjang. Berbeda dengan alur pelayanan online, alur pelayanan PADUKO bisa dilakukan secara mudah oleh masyarakat dengan mengakses *website* PADUKO (Melinda & Kabullah, 2020). Untuk menyelesaikan pelaksanaan PADUKO, Wali Kota Padang Panjang

membentuk tim khusus yang dibentuk melalui Surat Ketetapan Wali Kota Padang Panjang Nomor 473.1/11/DKPS-PP/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan *Online* (PADUKO) pada Disdukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2019. Dalam ketetapan tersebut dijelaskan tugas dari tim pelaksana inovasi PADUKO, yaitu:

1. Memeriksa kelengkapan dan mencetak berkas yang masuk melalui PADUKO
2. Memverifikasi keabsahan data pada berkas pemohon.
3. Mencatatkan pengurusan ke buku register.
4. Mencetak dokumen kependudukan.
5. Menandatangani dokumen kependudukan.
6. Menyerahkan dokumen kependudukan kepada pemohon.
7. Mengawasi jalannya PADUKO agar sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan.
8. Memberikan saran dan masukan agar pelaksanaan dari pelayanan PADUKO berjalan secara efektif maupun efisien.

PADUKO hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pelayanan publik berbasis IT untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan serta mendukung Kota Padang Panjang sebagai *Smart City*. Dengan adanya PADUKO memudahkan mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan prima. Dalam penerapan layanan PADUKO masih ada masyarakat yang masih belum memahami cara menggunakan PADUKO dan lebih memilih menggunakan layanan yang secara manual. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memahami penggunaan teknologi dan informasi, masih belum banyak masyarakat yang melek teknologi terutama masyarakat yang lanjut usia serta ada keterbatasan dalam memiliki smartphone untuk mengakses layanan PADUKO.

Kebiasaan dari masyarakat yang masih terbiasa dengan pelayanan secara manual yaitu dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Kependudukan, menurut masyarakat layanan online masih dianggap susah dan rumit meskipun pada kenyataannya layanan online lebih efektif dan efisien terutama dalam penggunaan waktu. Akses kunjungan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan melalui PADUKO masih rendah dibandingkan dengan layanan manual. Akan tetapi saat pandemi covid-19 ini kunjungan terhadap layanan PADUKO saat sekarang ini dalam pengurusan dokumen kependudukan mulai meningkat dikarenakan layanan secara manual sempat dihentikan (Farhani & Adnan, 2021)

Dalam pengenalan layanan PADUKO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat karena memudahkan masyarakat untuk mengenali layanan PADUKO seperti tata cara dan fitur-fitur yang tersedia dalam PADUKO. Selain sosialisasi langsung, pengenalan layanan PADUKO dilakukan melalui sosial media seperti instagram, youtube, facebook, video serta melalui pamflet, brosur, spanduk maupun melalui radio Kota Padang Panjang yang tersedia. Melalui radio tersebut masyarakat juga dapat bertanya seputar permasalahan yang dialami dalam menggunakan PADUKO. Namun masih terdapat kendala dalam sosialisasi langsung yang dilakukan di kelurahan kepada RT se Kota Padang Panjang. Dimana rata-rata ketua RT adalah masyarakat yang berusia lanjut sehingga dalam peyampaian sosialisasi PADUKO sering terjadi miss komunikasi dan kurang maksimal sehingga sosialisasi yang diberikan menjadi kurang tersampaikan kepada masyarakat di sekitar domisili, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat paham mengenai teknologi informasi yang ada sehingga sulit untuk dijelaskan kepada masyarakat lainnya.

Manfaat/Keuntungan dari Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) Kota Padang Panjang diantaranya: 1) Mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan yang sebelumnya dilakukan secara manual atau datang langsung ke kantor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang sekarang dapat dilakukan secara daring; 2) Mengoptimalkan penggunaan waktu, biaya dan tenaga dalam mengurus dokumen kependudukan. Seperti yang diketahui bahwa dalam pengurusan dokumen kependudukan dapat menghabiskan waktu dua-tiga hari tetapi melalui aplikasi PADUKO dalam pengurusan dokumen kependudukan hanya membutuhkan satu hari saja; 3) Mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan. Dimana masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan handphone hal itu tentu memberikan kemudahan mengingat masyarakat tidak perlu datang ke kantor dan tidak mengganggu dalam melakukan aktivitas lain. Dimasa pandemi saat sekarang ini aplikasi PADUKO menjadi solusi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

KESIMPULAN

E-government adalah pemanfaatan teknologi internet untuk memberikan informasi dan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat, yang kegunaannya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi pemerintahan termasuk dalam konteks penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan *e-government* dalam pelayanan publik yaitu Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) Kota Padang Panjang. PADUKO merupakan layanan berbasis website administrasi kependudukan yang menyediakan berbagai macam layanan kemudahan untuk penggunaannya yang berbasis internet di era 4.0 saat sekarang ini. Dalam penerapan layanan PADUKO masih ada masyarakat yang masih belum memahami cara menggunakan PADUKO dan lebih memilih menggunakan layanan yang secara manual. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memahami penggunaan teknologi dan informasi, masih belum banyak masyarakat yang melek teknologi terutama masyarakat yang lanjut usia serta ada keterbatasan dalam memiliki smartphone untuk mengakses layanan PADUKO.

Kebiasaan dari masyarakat yang masih terbiasa dengan pelayanan secara manual yaitu dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Kependudukan, menurut masyarakat layanan online masih dianggap susah dan rumit meskipun pada kenyataannya layanan online lebih efektif dan efisien terutama dalam penggunaan waktu. Akses kunjungan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan melalui PADUKO masih rendah dibandingkan dengan layanan manual. Akan tetapi saat pandemi covid-19 ini kunjungan terhadap layanan PADUKO saat sekarang ini dalam pengurusan dokumen kependudukan mulai meningkat dikarenakan layanan secara manual sempat dihentikan. Untuk mengukuhkan *e-government* dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digital ini diperlukan peran berbagai pihak di dalamnya. Pemerintah sebagai pemberi layanan harusnya memperhatikan kendala-kendala apa saja yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dan memberikan solusi terhadap kendala tersebut.

REFERENSI

Aranzi Eriza, Yoserizal, R. E. P. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' Di Polres Kota Solok. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 3(2), 13–21.

- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang - Pariaman. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162–169.
- Ariany, R. I. A., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR*, 29(1), 33–40.
- Dhani Amatulloh, D. A. S. (2021). Analisis Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Mal Pelayanan Publik Bojonegoro. 3(2), 87–107.
- Farhani, A., & Adnan, M. F. (2021). Efektivitas Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Sistem Paduko. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 66. <https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.300>
- Irma Sari Yuni, M. F. A. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile Dalam Upaya Mendukung Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government). 6(1), 1982–1994.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paduko) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang *Innovation of Online Population Administrative Services (Paduko) by The Department of Population and Civil Registration of Pad. 19(2)*, 128–143.
- Muhammad Ichsan Kabullah, Ria Ariany, Yoserizal, dan W. K. R. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks*, 26(2), 102–111.
- Naziva Amanda Putri, A. Z. R. E. P. (2022). Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang. *JURNAL DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (JDKP)*, 03(01), 324–333. <http://scholar.unand.ac.id/77984/>
- Nugi Alindro, Kusdarini, R. E. P. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, 9(1), 218–227.
- Nugraha, J. T. (2018). E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2, 32–42.
- Prasetyawan, A. J., & Usman, D. B. (2022). IMPLEMENTASI PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 7(1).
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.

Shellya Salsabila, Aidinil Zetra, R. E. P. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)*, 9(2), 314–324. <http://scholar.unand.ac.id/79866/>